

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

SANOAT KORXONALARIDA TARKIBIY O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING USLUBIY MASALALARI

Xaydarov Xayrulla G'ulamovich

Oriental universiteti dotsenti v.b. (PhD)

Annotatsiya: Tezida sanoat korxonalarida tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlari va uslubiy masalalari yoritilgan.

Tayanch so'zlar: strategiya, rentabellik, raqobatbardoshlik, yalpi ichki mahsulot, energiya sig'imi, investitsiya resurslari, xalqaro bozorda, eksport, import.

Ma'lumki, sanoat korxonalarida tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish bu tarmoq korxonalarining rentabelli faoliyatini ta'minlash maqsadida korxonaning rivojlanish strategiyasini tanlashni, tashkiliy va texnik xarakterdagi tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirishni nazarda tutadi.

Tarkibiy o'zgarishlar sharoitida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, ishlab chiqariladigan mahsulotlar raqobatbardoshligini mustahkamlash, shuningdek, tarmoqning investitsiya jozibadorligini yaxshilashga e'tibor qaratiladi. Ko'p hollarda tarkibiy o'zgarishlar tarmoqning tashkiliy tuzilmasi va boshqaruv funksiyalarini takomillashtirish, ishlab chiqarishni texnik va texnologik jihatdan modernizatsiyalash, moliyaviy-iqtisodiy siyosatni takomillashtirish, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytirish, moddiy va mehnat resurslaridan samarali foydalanish, zamonaviy axborot tizimini joriy etish kabi chora-tadbirlar majmuini qamrab oladi.

Tarkibiy o'zgarishlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun unga mantiqiy jihatdan o'zaro bog'liq chora-tadbirlarning yaxlit tizimi sifatida qarash maqsadga muvofiq. Bunda tarkibiy o'zgarishlarning dasturiy-uslubiy masalalari alohida o'rin tutadi.

Sanoat korxonalarida tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishning eng samarali vositalaridan biri strategik rejalashtirish hisoblanib, u tarmoqda ilg'or tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratadi. Sanoat korxonalarida tarkibiy o'zgarishlarning strategik rejasini ishlab chiqish uning asosiy tarmoqlarini kompleks rivojlantirishni ta'minlaydi.

O'zbekiston Respublikasining ma'muriy islohotlar konsepsiyasida "Mamlakatning intellektual va texnologik salohiyatini oshirishning uzoq muddatli ssenariylari asosida ustuvor soha, tarmoqlar va mintaqalarni innovatsion rivojlantirishning kelajakdagi modellarini shakllantirish imkonini beruvchi strategik rejalashtirish tizimini yaratish" lozimligi ko'rsatib o'tilgan [1].

Odatda tarkibiy o'zgarishlarning strategik rejasi bir nechta bosqichdan iborat bo'lib, bu bosqichlar bir-biri bilan o'zaro bog'liq va o'zaro to'ldiruvchanlik xususiyatiga ega bo'ladi.

Sanoat korxonalarida tarkibiy o'zgarishlar strategiyasini ishlab chiqishda ushbu tarmoqqa xos bo'lgan xususiyatlarni hisobga olish lozim.

Ma'lumki, sanoat kompleksiga tegishli tarmoqlar mamlakat iqtisodiyoti uchun eng ahamiyatli hisoblanadi. Sanoat korxonalarini rivojlanishi har qanday mamlakat sanoat tarmog'ining rivojlanish yo'nalishlarini belgilab beradi. Garchi sanoat korxonalarini qimmat va ko'p resurs talab qilsa-da, aynan yetakchi korxonalar ishlab chiqarishi mamlakat sanoat salohiyatining rivojlanishida hal qiluvchi o'ringa ega bo'ladi.

Sanoat korxonalarini iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini mashina va uskunalari bilan ta'minlaydi. Yalpi ichki mahsulotning material va energiya sig'imi, milliy iqtisodiyot tarmoqlarining mehnat unumdorligi, davlatning xavfsizligi va mudofaa qudrati sanoat tarmog'ining rivojlanganlik darajasiga bog'liq [2]. Ayni vaqtda qayta ishlash sanoatining eng ahamiyatli majmuasi sifatida bugungi kunda samarali ishlab chiqarishni tashkil etish, yangi texnika va texnologiyalarni o'zlashtirish, sifat nuqtai nazardan yangi, innovatsion tovarlar ishlab chiqarishda yangi yondashuvlarni joriy etishga katta ehtiyoj sezmoqda. Bu esa tarmoqda chuqur tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishni taqozo etadi.

Qayta ishlash sanoat tarmoqlari orasida yetakchi o'rinni egallash bilan birga murakkab va bir-biridan farq qiluvchi turli tarmoqlar majmuidan iborat va ko'plab yirik sanoat korxonalarini o'zida birlashtiradi. Tarmoqda tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish dasturini ishlab chiqishda quyidagi bosqichlar albatta hisobga olinishi lozim.

Sanoat korxonalarida tarkibiy o'zgarishlar jarayonini amalga oshirish uning missiyasi va maqsadini ishlab chiqishdan boshlanishi maqsadga muvofiq.

Tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish strategiyasi - tarmoqning resurs salohiyati va uning aniq paradigma doirasidagi iqtisodiy muhitini baholashdan kelib chiqqan holda shakllantirilgan sanoat tarmog'i rivojlanishining ilmiy asoslangan uzoq muddatli maqsad va vazifalari tizimidir [3].

Uzoq muddatli strategiyaning bosh maqsadi sanoat tarmog'ida chuqur tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish asosida uning raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar yig'indisidan iborat. Strategiyaning maqsadi muayyan missiyani bajarishga qaratiladi.

Fikrimizcha, sanoat tarmog'ida tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish strategiyasining asosiy missiyasi milliy va xalqaro bozorda raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqaradigan, tashqi va ichki muhit o'zgarishlariga samarali tarzda moslasha oladigan tarkibni shakllantirishdan iborat.

Tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirishda sanoat ishlab chiqarishini diagnostik tadqiq etish muhim ahamiyatga ega bo'lib, u mavjud muammolarni aniqlash, tarmoqning moliyaviy-iqtisodiy holatini tahlil qilish, tarmoq rivojlanishiga tashqi muhit omillari ta'sirini aniqlash kabi vazifalarni o'z ichiga oladi [4].

Shunday ekan, sanoat kompleksi tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifati va raqobatbardoshligini oshirish, tarmoqda chuqur tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish uchun, eng avvalo, uzoq yillik rivojlanish davomida to'planib qolgan quyidagi muammolarni hal etish maqsadga muvofiq:

- jahonning rivojlangan va yuqori sur'atlarda rivojlanayotgan mamlakatlarga nisbatan O'zbekiston sanoat mahsulotlari raqobatbardoshlik darajasining pastligi;
- mehnat va ish joylarining fond bilan qurollanganlik darajasining pastligi;
- innovatsiyalarni o'zlashtirish va yangiliklarga moslashish uchun zaruriy o'zgartirishlarning yo'qligi;
- mamlakatda iqtisodiyotning xomashyo sektori foydasiga investitsiya resurslarining taqsimlanishi va buning natijasida investitsiya resurslarini qayta ishlash sanoatining eng muhim tarmoqlarida yetishmovchilikning mavjudligi;
- yirik sanoat korxonalarining innovatsiya sohasidagi o'zgarishlariga, biznes, talab o'zgarishlariga moslashishmaganligi;
- asosiy ishlab chiqarish fondlarining sanoati tarmoqlarida ham ma'naviy jihatdan, ham jismonan jiddiy eskirganligi;
- rentabellik darajasining sanoat korxonalarida pasayganligi;
- ishlab chiqarish quvvatlarining saqlab turish xarajatlarining yuqoriligi va ularni to'liq quvvatda ishlamasligi;
- tarmoqda malakali injener kadrlarning yetishmasligi;
- sanoat korxonalari o'rtasida yetarli darajada hamkorlik aloqalarining yo'lga qo'yilmaganligi, bir-biri bilan bog'liq mahsulotlar ishlab chiqaruvchilarning mavjud emasligi va moslashuvchan ishlab chiqarish komplekslarining yo'qligi;
- sanoatning aksariyat sohalarida monopoliyaning mavjudligi va boshqa sabablar.

Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, sanoat ishlab chiqarishi rivojlanishini diagnostik tadqiq etishda uning iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlarini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Bunda asosiy e'tibor, tarmoqning yalpi mahsuloti dinamikasi, unga ta'sir etuvchi omillar, yalpi mahsulot tarkibi, tarmoqda ishlab chiqarilayotgan asosiy turdagi mahsulotlar va ularning tannarxi dinamikasi, ushbu narxlarning shakllanish xususiyatlari, tarmoq mahsulotlarining eksporti va importi dinamikasi va tarkibi, uning mamlakat tashqi savdosidagi ulushi, tarmoq mahsulotlarining raqobatbardoshligi kabi masalalarga qaratilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida ma'muriy islohotlar konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni. Toshkent, 2017-yil 8-sentyabr, PF-5185-son.
2. Mualliflar. Iqtisodiyotni asosiy tarmoqlarini modernizatsiyalash orqali raqobatbardoshligini oshirishning fundamental asoslari.// TMI 2018-y. 223-b.
3. Sh.Mirsaidova. Sanoatni barqaror rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va uning samaradorligini oshirish masalalari// Iqtisodiyot va ta'lim. 2018-y. 165-b.
4. Iqtisodiyotni modernizatsiya va diversifikatsiya qilish sharoitida tarkibiy o'zgarishlarning samarali yo'llarini statistik metodlar asosida o'rganish va takomillashtirish masalalari.// Ma'ruza va tezislar to'plami.-T.TMI-2017-y. 327-bet.